

МИКРООРГАНИЗМЛАР ЁРДАМИДА СУТ-КИСЛОТАЛИ, СПИРТЛИ БИЖҒИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Файзуллаев Жаҳонгир Шавкат ўғли

Тошкент фармацевтика институти Саноат фармацияси факултети

Саноат фармацияси йўналиши 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6519430>

Тадқиқотнинг долзарблиги: Замонавий биотехнология тармоқлари бугуннинг ўзидаёқ катта иқтисодий ва ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Бу борада Биотехнология асослари саноати имкониятлари беқиёсдир. Уламинг яна бир тармоғи ўсимлик қолдиқларидан (шоҳшабба, ғо ўзапоя, маккажўхори пояси, сомон ва ҳоказо) шакар ва унинг ўмини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришдир. Бундан ташқари микробиологик синтези билан олинган оқсил ва бошқа озиқа ва озуқа моддалардан, суний озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлаш мақсадида фойдаланилганда тўла қийматли озиқа ишлаб чиқаришни амалда чекланмаган ҳажмда ташкил қилиш мумкин.

Тадқиқотнинг вазифаси - турли микробиологик жараёнлам и таҳлил этишга, мустақил фикрлашга, микробиологик объектлар учун шарт-шароитлами танлаш ваяратиш, микроорганизмлар асосида ишлаб чиқаришни ташкил этишни ўрганиш учун тайёрлашдан иборат.

Тадқиқотнинг мақсади- биотехнология асослари объектлари асосида ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳамда соҳа бўйича барча микробиологик саноатнинг технологик ва микробиологик кўрсаткичлари билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш;

Бижғиш ходисаси жуда қадимдан маълум бўлган, лекин унинг умумий механизмини француз олими Луи Пастер ишлаб чиққан. 1861 йилда Л.Пастер глюкозадан этил спирти ва карбонат ангидрид ҳосил бўлишини кузатган. Бу жараён ферментация деб аталиб, тирик организмларнинг кислородсиз муҳитда глюкозадан озуқа ва энергия олиш қобилиятини ифодаси деган таърифи, фан тарихида буюк аҳамиятга эга бўлди. Кейинчалик бу жараённи амалга оширадиган ферментларни ўрганишга муваффақ бўлинди. 1897 йили Бюхнер хужайрасиз ачитқи ширасини (зимазани), А.Н.Лебедев эса ачитқи замбуруғларидан ширани ажратиб олишга эришдилар. Шундай қилиб, биожғиш анаэроб шароитда содир бўладиган оксидланиш қайтарилиш жараёнида органик моддаларнинг парчаланиши бўлиб, бунинг натижасида организм ўзи учун зарур бўлган энергияни олади. Спиртли биожғиш Биожғиш жараёни ҳар хил таксономик

гуруҳларга мансуб бўлган микроорганизмлар томонидан амалга оширилади. Биотехнологиянинг асосий вазифаларидан бири, тирик микроорганизмларга хос бўлган очиқ ёки ёпиқ тизимдаги биотехнологик жараёнлардан саноат шароитида фойдаланишдан иборатдир. Спиртли бижғиш, у ёки бу маҳсулотни қайта ишлашни натижасида спиртга айланадиган биотехнологик жараёндир. Бижғиш, хужайрада содир бўладиган модда алмашинувини энергетикаси билан чамбарчас боғлиқдир. 1861 йилда Л.Пастер спиртли бижғишни ачитқи замбуруғларининг фаолияти 90 билан боғлиқлигини ўргангандан кейин бу жараён биологик жараён сифатида қараладиган бўлди. Бюхнер ва Хан томонидан спиртли бижғиш жараёнини ўрганилиши бижғиш жараёнининг табиати ҳақида замонавий тасаввурни пайдо бўлишига олиб келди. Спиртли бижғиш биокимёвий реакцияларнинг бирин-кетин келадиган жараёни бўлиб, бунда ачитқи замбуруғи хужайралари органик бирикмаларнинг энергиясини тўлиқ ишлата олмайди. Ҳар бир ачитқи замбуруғининг хужайраси ўзини оғирлигидан 30 ва ундан кўпроқ мартаба миқдордаги шакарни парчалай олиши ҳисоблаб чиқилган. Натижада, хужайранинг энергетик потенциали ошади ва бу АТФ нинг ажралиб чиқиши кўринишида намоён бўлади. Бу энергияни хужайранинг захира моддалари – гликоген, карбон сувлар (трегалозалар), ёғлар ва бошқа бирикмалар синтези учун ишлатилади. Шунинг учун ҳам спиртли бижғишни, шакарни - тўлиқ бўлмаган, аммо кўп босқичли анаэроб, ферментатив парчаланиши деб қаралмоғи лозим. Бу жараён оқибатида бижғишни асосий маҳсулотлари - этанол ва карбонат ангидрид гази ҳосил бўлади. Спиртли бижғиш жараёнини амалга ошириш учун кўпроқ *Saccharomyces* авлодига мансуб ачитқи замбуруғлари (*S. cerevisiae*, *S. elipsoideus*, *S. vini* ва ҳ.к.) ишлатилади. Ачитқи замбуруғларидаги спиртли бижғиш жараёни юксак организмлардаги гликолиз жараёнидан фақатгина охирги босқичи билан фарқ қилади. Бунга асосий сабаб, ачитқи замбуруғларидаги пируватдекарбоксилаза ферменти ҳисобланади. Бу фермент пируватни ацетальдегидга айлантириб беради, ҳосил бўлган ацетальдегид эса этанолгача қайтарилади. Спиртли бижғиш икки босқичда амалга ошади. Биринчи босқичда - глюкозадан фруктоза -1,6-дифосфат ҳосил бўлади. Кейин у 2 молекула триозани ҳосил қилади. 91 Иккинчи босқичда - 2 молекула триозадан 2 молекула пируват ҳосил бўлади. Олтита углерод молекуласига эга бўлган глюкозанинг иккита уч углеродли пируватга парчаланиши бирин-кетин амалга ошувчи 10 та

ферментатив реакциялар ёрдамида амалга ошади. Дастлабки, беш реакция глюкозани парчалаш учун тайёргарлик босқичи ҳисобланади. Бу реакцияларда глюкоза С6 ҳолатида АТФ ҳисобидан фосфорилланади, кейин изомерланиш оқибатида фруктоза-6-фосфатга айланади, у эса С1 ҳолатида фосфорилланади ва фруктоза-1,6-бифосфат ҳосил бўлади. Бу молекуланинг парчаланиши оқибатида икки молекула глицероальдегид-3-фосфат ҳосил бўлади.

Иккинчи босқич ҳам бирин-кетин келадиган 5 та ферментатив реакциядан иборат бўлиб, пируват ҳосил бўлиши билан тугалланади.

1-реакция. Глюкозанинг 1-реакциясида D-глюкозани АТФ энергияси ҳисобидан фосфорилланиши содир бўлади. Бу реакция қайтмас бўлиб, гексокиназа ферменти ёрдамида амалга ошади. Гексозалар фаоллигини намоён қилишлари учун Mg²⁺ иони зарур, чунки бу ферментнинг ҳақиқий субстрати бўлиб, АТФ эмас, балки АТФ ва магний комплекси ҳисобланади.

2-реакция. Глюкозофосфатизомераза ферменти таъсирида глюкоза-6-фосфат, фруктоза-6-фосфатга изомерланади. Бижғиш жараёнида фруктоза-6-фосфат ҳосил бўлса ҳам, бу реакция қайтмас ҳисобланади.

3-реакция. АТФ ҳисобидан D-фруктоза-6-фосфат С1 ҳолатида фосфорилланади. Бу реакция фосфофруктокиназа ферменти - томонидан катализланади. Фосфофруктокиназа аллостерик фермент ҳисобланади ва шу типга кирувчи бошқа ферментлар сингари унинг молекуляр массаси катта (300 kDa) ҳисобланади.

4-реакция. Бу реакция давомида фруктоза-1,6-бифосфатнинг молекуласи иккита триоза молекуласига: глицеральдегид-3-фосфат (альдозалар) ва дигироацетон-3-фосфат (кетозалар) гача парчаланади.

5-реакция. Ҳосил бўлган икки триозофосфатлардан биттаси - глицеральдегид-3-фосфат, кейинроқ ўзгаришга учрайди. Аммо, гидроксиацетон-3-фосфат триазофосфатизомераза ферменти таъсирида изомерланиб, глицеральдегид-3-фосфатга айланади. Бу босқичда глюкоза фосфорилланади, кейин иккига бўлиниб, икки молекула триозани ҳосил қилади ва охирида икки молекула глицеральдегид-3-фосфат ҳосил бўлади. Шундай қилиб, гликолиз кўп босқичли мураккаб, ферментатив, оксидланишқайтарилиш жараёнидир. Бундай фикрни глюкозадаги ҳамда охирги маҳсулот бўлган пируватдаги углерод атомларининг жойлашиши ҳам кўрсатиб турибди. Глюкозанинг биринчи ва олтинчи углерод атомлари икки молекула пируватда -СН₃ кўринишида, яъни глюкозага нисбатан қайтарилган ҳолатдадир. Глюкозанинг биологик назорати,

ҳамда юқорида кўрсатилган реакцияларни бирин-кетинлигини бошқариш ва пируватни глюкоза-6-фосфатдан ҳосил бўлиш тезлиги асосан ферментлар томонидан: фосфофруктокиназалар ва пируваткиназалар даражасида амалга оширилади. Спиртли бижғиш жараёнида пируватдан этил спирти ҳосил бўлади. Дастлаб, пируваткарбоксилаза ферменти таъсирида пируватни декарбоксилланиши, натижада эса ацетальдегид ҳосил бўлади. Бу реакцияни тезлиги ҳам Mg^{+2} ионига боғлиқ. Спиртли бижғишнинг энг муҳим реакцияси ацетальдегиднинг спиртга айланишидир. Бу жараён глицеральдегидфосфат дегидрогеназа реакциясида сарф қилинган НАД ни регенерацияси билан бирга амалга ошади. Спиртли бижғишнинг бу классик йўли ачитқи замбуруғлари учун характерлидир. D-глюкозадан икки молекула этанол ва карбонат ангидриди ҳосил бўладиган жараёнда углерод ва водород атомларини йиғма нисбати ўзгармайди. Спиртли бижғиш жараёнини ачитқи замбуруғлари вужудга келтиради. Бунда шакарлар анаэроб шароитда этил спирт ва карбонат ангидридга айланади ҳамда энергия ажралади: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 235 \cdot 10^4 J$ 93 Спиртли бижғиш жараёнида иштирок этадиган ачитқилар факультатив анаэроблардир. Ачитқилар остки ва устқиларга ажралади. Остқи ачитқилар $4-10^\circ$ да яхши бижғитса, устқи ачитқилар $18-30^\circ$ да яхши ривожланади. Спиртли бижғиш жараёнида ажраладиган энергия миқдори нафас олишдагига нисбатан 24-25 марта кам бўлади.

Асосий адабиётлар

1. Стаҳл, Улф, Доналиес, Уте Э.Б., Невоигт, Элке, “Фоод Биотечнологй” 2015. Сведиш Институте. Сроати
2. Артикова Р.М., Муродова С.С. Қишлоқ хўжалик биотехнологияси. Дарслик. Т.: Фан ва технология. 2010. -279 б.
3. Хўжамшукуров Н.А., Давранов Қ.Д. Саттаров М.Э. Озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотлари биотехнологияси. Дарслик. Т.: Тафаккур қаноти. 2014. -175 б.

Интернет сайтлари

4. www.ziyonet.uz

5. www.molbiol.ru

6. www.biolibrary.ru

7. www.tkti.uz

